

RAQAMLI TA'LIMDA CHET TILI O'QITUVCHILARINING KREATIV MULOQOT KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Raximova Zilola Maxmadiyor Qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli ta'lim sharoitida chet tili o'qituvchilarining kreativ muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Raqamli vositalar va innovatsion texnologiyalar asosida dars jarayonini samarali tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, chet tili o'qituvchisining kommunikativ va kreativ salohiyatini oshirishda raqamli platformalarning o'rnini, pedagogik imkoniyatlar hamda o'qituvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirish yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Maqolada Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning ta'lim sohasini rivojlantirishga doir fikrlari va “O'zbekiston — 2030” strategiyasi talablaridan kelib chiqib, chet tili ta'limida kreativ muloqotning ahamiyati ilmiy asosda tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, chet tili o'qituvchisi, kreativ muloqot, raqamli pedagogika, innovatsion texnologiyalar, kommunikativ kompetensiya, AKT, gamifikatsiya, interfaol metodlar, kreativ fikrlash.

Zamonaviy ta'lim tizimi raqamli texnologiyalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Xususan, chet tili o'qituvchilari uchun raqamli vositalardan foydalanish faqat dars jarayonini interaktiv qilish emas, balki o'qituvchi va talaba o'rtasidagi ijodiy muloqotni rivojlantirishning muhim omilidir.

Bugungi kunda o'qituvchilardan faqat bilim berish emas, balki talabalarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va samarali muloqotga kirisha olish qobiliyatini shakllantirish talab etiladi. Shu nuqtayi nazardan, raqamli ta'lim muhitida kreativ muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Maqolaning maqsadi — raqamli ta'lim sharoitida chet tili o'qituvchilarining kreativ muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlarini tahlil qilishdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining so'nggi yillarda qabul qilingan ta'lim sohasidagi qaror va farmonlarida ham chet tillarini o'qitish sifatini oshirish, zamonaviy o'qitish metodlarini joriy etish, talabalarni xorijiy tillarda erkin muloqot qila oladigan, xalqaro maydonda raqobatbardosh mutaxassis sifatida tayyorlashga alohida e'tibor qaratilgan. Bu esa pedagogik jarayonda yangicha yondashuv va imkoniyatlarni izlashni taqozo etadi.

Mamlakatimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning naqadar muhim va ahamiyatli Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning quyidagi fikrlarida o'z aksini topadi:

“Men doimo ta’lim, ta’lim, muallim, muallim, deb ta’kidlashim bejiz emas. Chunki ta’limni rivojlantirmasdan turib yuksak taraqqiyotga erisha olmaymiz. Har qanday muammoning yechimi ham, ertangi kunimizni hal qiluvchi omil ham, shubhasiz, ta’limdir”[1].

Davlatimizni har tomonlama rivojlantirish uchun e’lon qilingan “O‘zbekiston — 2030” strategiyasida bajarilishi belgilangan maqsadlar qatorida ilm-fan va ta’lim tizimidagi: “Pedagog kadrlar maqomini oshirish, ularning bilimi va malakasini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish” hamda “Barcha yo‘nalishlarda innovatsion faoliyatni keng joriy etish, ilmiy tadqiqotlarni va innovatsion tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash” maqsadlari mazkur sohalarining istiqbollari uchun xizmat qilishi aniq[2].

Pedagogik imkoniyat tushunchasi ta’lim nazariyasi va amaliyotida keng qo‘llaniladigan atama bo‘lib, u o‘qitish jarayonining samaradorligini oshirish, ta’lim oluvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish uchun mavjud sharoit va vositalarni anglatadi. Shu jihatdan, chet tillarini o‘qitish metodikasini takomillashtirishdagi pedagogik imkoniyatlar deganda, o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi kommunikativ hamkorlik, zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash, interfaol metodlardan foydalanish, shuningdek, ijodiy fikrlashni rag‘batlantiruvchi muhitni yaratish tushuniladi. Chet tillarini o‘qitishdagi pedagogik imkoniyatlar haqida gapiradigan bo‘lsak, bu sohadagi metodlar tarixiy jarayonda bir necha bosqichlardan o‘tgan. Avval grammatik tarjima metodi yetakchi bo‘lgan bo‘lsa, keyinchalik audiolingval, struktural va kommunikativ metodlar shakllandi. Har bir davrda qo‘llanilgan metodlar o‘sha davr ehtiyojlariga javob bergan bo‘lsa-da, bugungi kunda talabalarni erkin muloqotga tayyorlash uchun innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mustaqillik sharoitida O‘zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalari faoliyatijarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni olib kirishga qaratilgan harakatlar bir qator yetakchi tashkilotlar tomonidan olib borildi. Masalan, AXeLS, IReX, JIA, KOIA kabi tashkilotlarning bu boradagi faoliyati o‘zining samaradorligi bilan alohida ahamiyat kasb etdi. So‘nggi besh yillar davomida yuqorida nomlarikeltirilgan tashkilotlarning ko‘magida respublikaning bir qator yetakchi oliy o‘quv yurtlari qoshida Innovatsion markazlar (Pedagogik texnologiya markazlari) tashkil etildi[3,232].

Raqamli ta’lim – bu o‘quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) kompleks foydalanishga asoslangan ta’lim shaklidir. Bu jarayon o‘qituvchidan yangi yondashuvni, ya’ni darsni kreativ va kommunikativ tarzda tashkil etishni talab etadi.

Kreativ muloqot esa til o‘qituvchisining o‘z fikrini original shaklda ifoda etish, talabalar bilan ijodiy interaktsiyani yo‘lga qo‘yish, ularning muloqot madaniyatini rivojlantirish jarayonidir.

Chet tili o'qituvchisi uchun kreativ muloqot ko'nikmalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Ijodiy ifoda qilish (so'z, tasvir, video, ovoz vositasida);
- Talabalarni erkin fikr bildirishga undash;
- Muammoli vaziyatlarda ijodiy yechim topish;
- Muloqotni raqamli vositalar orqali samarali tashkil etish (chat, forum, videoaloqa, gamifikatsiya orqali).

Hozirda ko'plab raqamli platformalar chet tili o'qituvchisining muloqot jarayonini ijodiy tashkil etish imkonini beradi:

- Kahoot, Quizizz – o'quvchilarning faol ishtirokini oshiruvchi interaktiv o'yinlar;
- Padlet, Jamboard – fikr almashish va hamkorlikda yozma muloqotni rivojlantiruvchi platformalar;
- Zoom, Google Meet – jonli muloqotni ta'minlovchi vositalar;
- ChatGPT, Duolingo, Reverso – virtual yordamchi sifatida muloqot ko'nikmalarini mashq qilish imkonini beruvchi sun'iy intellekt resurslari.

Kreativ muloqotni rivojlantirishning samarali usullari quyidagicha guruhlarga ajratsak maqsadga muvofiq bo'ladi:

- Rol o'yinlari va virtual suhbat mashqlari (interaktiv muhitda kommunikatsiya mashqlari);
- Onlayn loyiha ishlari (blog, video dars, podkast yaratish orqali jamoaviy muloqot);
- Gamifikatsiya — dars jarayonini o'yin shaklida tashkil etish orqali motivatsiyani oshirish;
- Refleksiya va baholash — talabalarni o'z fikrini tahlil qilishga va ijodiy yondashishga o'rgatish.

Chet tili o'qituvchilarining kreativ muloqotini rivojlantirishda quyidagi muammolar kuzatiladi:

- raqamli resurslardan foydalanish ko'nikmasining yetarli emasligi;
- texnik imkoniyatlarning cheklanganligi;
- motivatsiya va metodik tayyorgarlikning pastligi.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun o'qituvchilarning raqamli pedagogik savodxonligini oshirish, innovatsion metodlarni o'rgatish, hamda tajriba almashish tizimini yo'lga qo'yish zarur.

Pedagogik eksperiment — har qanday ilmiy-pedagogik tadqiqotning asosidir. Pedagogik eksperiment yordamida ilmiy gipotezalarning ishonchliligi tekshiriladi, pedagogika tizimlarining ayrim elementlari o'rtasidagi bog'liqlik va munosabatlar aniqlanadi. Tabiiy eksperiment va laboratoriya eksperimenti pedagogik eksperimentning asosiy turlari bo'lib, ular o'z ichida yana turlarga bo'linadi. Tabiiy eksperiment sharoitida yangi o'quv rejalari, dasturlar, darsliklar va hokazolar odatdagi o'quv jarayonini buzmay

turib tekshiriladi. Pedagogik eksperiment ham kuzatish, lekin u pedagogik jarayonning o'tish sharoitlarini muntazam o'zgartirish munosabati bilan maxsus tashkil etilgan bo'ladi. Buni aniqroq o'rganish uchun eksperimentator o'zi tashkil etgan pedagogik jarayonni kuzatadi. Unga aralashadi, tarbiyalanuvchilar bilan tarbiyachi faoliyati uchun muayyan sharoitlarni yaratadi[4,18].

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'lim sharoitida chet tili o'qituvchilarining kreativ muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning eng dolzarb masalalaridan biridir. Chet tili darslarida raqamli vositalardan oqilona foydalanish o'qituvchiga o'quv jarayonini interaktiv, qiziqarli va ijodiy tashkil etish imkonini beradi. Bu esa nafaqat talabalar bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yadi, balki ularning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish va muammoli vaziyatlarda original yechim topish qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2023-yil 31-avgust – O'zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 32 yilligi tantanali marosimidagi nutqlari.
2. “O'zbekiston — 2030” strategiyasi. 11.09.2023.
3. Sh. A. Abdullayeva, A. D. Askarov. Umumiy Pedagogika. Toshkent-2019.-B. 232.
4. Z. K. Ismailova. Pedagogika T.: - «Moliya» - 2007. - B. 18.
5. Karimova D. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ularning ta'limdagi o'rni. – Toshkent: Oliy ta'lim nashriyoti, 2020.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Chet tillarini o'qitish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori. — 2021-yil 19-fevral, №105.